

TOG`AY MURODA ASARLARIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI

Dilmurodova Madinabonu Sirojiddin qizi

Qarshi davlat universiteti Lingvistika: (o`zbek tili) yo`nalishi 2-kurs magistranti

madinadilmurodova956@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tog`ay Murod qissasidagi frazeologik birliklarning lingvokulturologik tahlili amalga oshirilgan hamda ularning ilmiy ahamiyati tahlil qilingan. Adabiy manbalardan olingan misollar yordamida nazariy qarashlar yoritilgan va frazeologizmlarning nutq jarayonida ma`lum bir doirada foydalanishini ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so`zlar: frazeologik birlik, Tog`ay Murod, ibora, mentalitet

Abstract: In this article the lingvoculturological analysis of phraseological units of the history of Togai Murod is carried out and their scientific significance is analyzed. With the help of examples from literary sources, theoretical views are illuminated and attempts are made to reveal the use of phraseologisms in a certain circle in the process of speech.

Keywords: phraseological unit, Tog`ay Murod, phrase, mentality

Аннотация: В данной статье проведен лингвокультурологический анализ фразеологических единиц истории Тогай Мурода и проанализировано их научное значение. С помощью примеров из литературных источников освещаются теоретические взгляды и предпринимаются попытки выявить употребление фразеологизмов в определенном круге в процессе речи.

Ключевые слова: фразеологизм, Тогай Мурод, фраза, менталитет

KIRISH. Zamonaviy tilshunoslikning yetakchi yo`nalishlaridan biri lingvokulturologiya XX asrning oxirgi choragidan rivojlana boshladi. "Lingvokulturologiya" termini V.N.Teliya tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan bog`liq ravishda paydo bo`ldi. Lingvokulturologiya tilni madaniyatning fenomeni, madaniyatni tashuvchisi sifatida o`rganadi. Frazeologizm, metafora, ramz, o`xshatish, muqobilsiz leksikalar lingvomadaniy birliklarni tashkil qiladi. Frazeologik fond xalq madaniyatining eng qimmatli manbayidir. Uning lingvokulturologiyada ahamiyati ancha katta. Frazeologizmlarda ma`lum bir xalqning urf-odati, udumi, ma`naviyati va shu kabilar o`z aksini topgan bo`ladi. Tilshunoslikda frazeologik birikmalarning tadqiqiga oid salmoqli izlanishlar olib borilgan. Xususan, F.I.Buslayevga ko`ra, frazeologizmlar o`ziga xos kichik dunyo bo`lib, ular ajdodlar tomonidan avlodlarga meros qilib qoldirilgan axloqiy qoidalar va haqqoniy fikrlarni o`z ichiga olgan qisqa, hikmatli iboralardir. Ular millatning o`ziga xos ruhini betakror obrazlar vositasida

ifodalaydigan har qanday milliy tilning jonidir.²⁵V.A.Maslova frazeologizmlarni tahlil qilib, ular haqida quyidagi fikrlarni bildiradi:

1. Frazeologizmlarning aksariyatida aniqlanishi lozim bo'lgan milliy madaniyatning "izi" mavjud.

2. Frazeologik birliklarning ichki shaklida obyektiv olamning u yoki bu hodisalarini obrazli tasavvuri bo'lgan madaniy informatsiya saqlanadi va u frazeologizmga madaniy-milliy bo'yoq beradi.

3. Madaniy-milliy o'ziga xoslikni aniqlashda madaniy-milliy konnotatsiyani ochish juda muhimdir²⁶

Asosiy qism. Barchamizga ma'lumki, tilning frazeologik fondini boyitishda yozuvchilarning o'rni katta. Fikrimcha, o'zbek milliy frazeologizmlarining boyishi va rivojlanishiga eng katta hissa qo'shgan yozuvchilardan biri Tog'ay Muroddir. Yozuvchining xalq iboralaridan mahorat bilan foydalanishi deyarli barcha asarlarida ko'zga tashlanadi. Xususan, quyida "Oydinda yurgan odamlar" qissasida qo'llanilgan frazeologizmlarni lingvomadaniy tahlil qilamiz.

Ko'ngliga qo'l soldi iborasi eng yashirin fikr-o'yini bilishga harakat qilishda qo'llaniladi: Qaynisinglisiga tikildi-tikildi, miyig'ida kuldi-kuldi.

Keyin, qaynisinglisi **ko'ngliga qo'l soldi:**

- Sen nima deysan?
- Nimani nima deyman?
- Talmovsirama, biror nima de. Sovchi kepti.
- Kinga?
- Menga bo'larmdi, senga-da... (10-b)

Ma'lumki, o'zbek xalqining milliy an'analaridan biri bu sovchilik va to'y marosimlaridir. Yuqoridagi parchada ham sovchi kelgan qaynisinglisidan uning ko'nglini bilish va roziligini olish uchun mana shu iboradan foydalanilgan.

Qo'lini yuvib qo'ltiqqa uradi iborasi ixlosi qaytganda, ishonmay qo'yganda ishlatiladi: Aqalli, bir, bir yomonligimizni ko'rsa bo'ldi!

Bizdan **qo'lini yuvib qo'ltiqqa uradi.** Biz bilan salom-alik qilmaslik payida bo'ladi. (4-b)

Tog'ay Murod bu ibora orqali bo'zbola, ya'ni Qoplonning xarakterini ochib bergan. Bundan tashqari bu qahramonning xarakterini ochib berishda bir qancha frazeologizmlardan o'rinli foydalanilgan. Keling, quyida ularni ko'rib tahlil qilamiz:

Mijozi xush ko'rmoq bu ibora kimnidir yoki nimanidir yoqtirishni ifodalab keladi:

U **mijozi xush ko'rmish** odamlar bilan salom-alik qiladi. Bordi keldi qiladi. Chin dildan gapirishadi. Ochilib gurunglashadi.

Ko'ngliga o'tirmaydi. Biror kishi yoki narsani yoqtirmaslik.

²⁵Бушлаев Ф.И. Русские пословицы и поговорки, собранные и объясненные - М.:Русский язык, 1954-с.31

²⁶Маслова в. Лингвокультурология. Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2001.

Ko`ngliga o`tirmaydiganlar bilan salomlashgisi-da kelmaydi. Oqibat, bo`zbola bizni nazarga ilmaydi, deymiz. Oqibat, bo`zbolani birovimiz xush ko`ramiz, birovimiz noxush ko`ramiz.

Qo`li kalta ushbu ibora cheklangan imkoniyatga ega kishilarga nisbatan ishlatiladi. Quyida qissada kelgan o`rnini ko`rib chiqamiz:

Qurbon hayit bo`ldi. Ahli mo`minlar qurbonlik qildi. Jonliq so`yib qon chiqardi.

Qo`li kalta mo`minlar qassobdan go`sht oldi.

Nafasi ichiga tushib ketdi bu ibora xalq orasida qo`rquv aralash hech narsa deyolmay lol bo`lib qolganda qo`llaniladi.

Oymomo so`rganlariga pushaymon bo`ldi. **Nafasi ichiga tushib ketdi.** Qilt etib yutundi.

Yerga urmoq iborasi ham xalq orasida “yuqori darajada kamsitish” ma`nosida ko`p qo`llaniladi. Besh qo`l baravar bo`lmaganidek, kishilar orasida ham o`zgalarning muvaffaqiyatini ko`ra olmaydigan, o`zgalarni kamsitib rohatlanadiganlar topiladi.

Oqibat qildan qiyiq axtaradi. Qandayin yo`l bilan bo`lsa-da, o`zgalarni muvaffaqiyatini kamsitadi. O`zgalarni muvaffaqiyatini **yerga uradi.**

Qorasini ko`rsatmaslik. Odatda kimningdir ko`ziga hech ko`rinmaslik. Qissada ushbu ibora Qoplonga otasi tomonidan aytilgan. Qoplonning ota-onasi nabiralik bo`lish orzusi ushlab uchun uni boshqaga uylantirmoqchi bo`lard va har gal shu mavzuda gap ochardi. Bundan bezib qolgan qahramon ularga qorasini kam ko`rsatadigan bo`lgandi.

Ota-onasi tag`in chaqirtirdi.

- Uyimizdan ilon chiqqanmi?- piching qildi otasi.

- Yo`q, nima edi?- talmovsiradi bolasi.

- Bo`lmasa nimaga **qorangni ko`rsatmaysan?**

- Bizning gapimiz nima bo`ldi?

- Yelib-yuguryapmiz, berib qolar...- deya ming`irladi Qoplon.

Ichini it tirnadi – “tashvishlanmoq”, “yashirin holda ruhan bezovtalanmoq”.

Bu ibora yozuvchi asarlarida, asosan, salbiy ma`noda qo`llangan ya`ni “birovlariga hasad qilish” ma`nosida.

Qimmat momolar birovlar muvaffaqiyatini ko`rsa...**ichini it tirnaydi.** **O`z yog`ida o`zi qovuriladi.** Jizg`anak bo`ladi. Kuyib kul bo`ladi.

Yuqoridagi parchada **O`z yog`iga o`zi qovurilmoq** iborasi ham qo`llangan. Bu ibora ham “ruhan azoblanmoq”, “ezilmoq”²⁷ ma`nosida kelib, o`zgalarni ko`rolmaydigan kishilarga nisbatan qo`llangan.

Qildan qiyiq qidirmoq xalq orasida yomon niyat bilan deyarli aybi yo`q odamning faoliyatidan ayb topishga harakat qilmoq, ma`nosida ishlatiladi. Asarda ham xuddi shu mazmunda qo`llanilgan:

27 Shavkat Rahmatullayev “O`zbek tilining izohli frazeologik lug`ati”. “O`qituvchi” nashriyoti, Tosh-1978

Oqibat **qildan qiyiq qidiradi**. Qandayin yo`l bilan bo`lsa-da, o`zgalar muvaffaqiyatini kamsitadi. O`zgalar muvaffaqiyatini yerga uradi...

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, Tog`ay Murodning barcha asarlarida milliylik ufurib turadi. Ularning har birida xalqning mentaliteti, ma`naviy dunyosi, davrning ko`rinishi, kishilar xarakteri iboralar orqali aniq ifodalab berilgan. Bundan kelib chiqadiki, frazeologizmlar dunyo, obyektiv borliq va jamiyat haqida madaniy infotmatsiya tashuvchi lingvomadaniy birlik hisoblanadi. Shuning uchun ham frazeologik birliklar o`zida xalq mentaliteti va madaniyatini saqlovchi “hikmatlar xazinasi” bo`lib, ular avloddan avlodga meros bo`lib qoldiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonova Sh. Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari. T. 2015.
2. Буслаев Ф.И. Русские пословицы и поговорки, собранные и объясненные - М:Русский язык, 1954-с.31
3. Маслова в. Лингвокультурология. Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб, заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2001.
4. Tog`ay Murod. "Oydinda yurgan odamlar". Ziyonashr, Tosh.-2019
5. Shavkat Rahmatullayev "O`zbek tilining izohli frazeologik lug`ati". "O`qituvchi" nashriyoti, Tosh-1978
6. Xudoyberganova D. Matnning antropotsentrik tadqiqi. –Toshkent: Fan, 2013.